

Νεότερα δεδομένα για τη λοίμωξη από *Clostridium difficile*

Μαρία Χασαμπαλιώτη¹, Γεωργία Καγκάλου², Μελίνα Καχριμανίδου¹

¹Α' Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

²Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Περίληψη

Το *Clostridium difficile* είναι από τα σημαντικότερα αίτια διάρροιας νοσηλευόμενων ασθενών. Το φάσμα της λοίμωξης από *C. difficile* κυμαίνεται από ήπια αυτοπεριοριζόμενη λοίμωξη έως απειλητική για τη ζωή κολίτιδα. Οι κύριοι λοιμογόνιοι παράγοντες του μικροοργανισμού είναι δύο εξωτοξίνες, η εντεροτοξίνη Α (TcdA) και η κυτταροτοξίνη Β (TcdB). Βασικοί προδιαθεσικοί παράγοντες της λοίμωξης από το *C. difficile* είναι η λήψη αντιβιοτικών που διαταράσσουν τη χλωρίδα του εντέρου, η παρατεταμένη νοσοκομειακή περίθαλψη και η προχωρημένη ηλικία. Ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού είναι ασυμπτωματικοί φορείς του μικροοργανισμού. Η συχνότητα εμφάνισης της λοίμωξης παρουσιάζει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον, με σκοπό την διερεύνηση νέων λοιμογόνων παραγόντων του μικροοργανισμού και την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών σχημάτων για θεραπεία. Η ανασκόπηση αυτή συνοψίζει την παθογένεια, την επιδημιολογία της λοίμωξης από *C. difficile*, τις εργαστηριακές μεθόδους για τη διάγνωση καθώς επίσης τις τρέχουσες στρατηγικές για την θεραπεία και την πρόληψη της λοίμωξης.

Λέξεις κλειδιά

Διάρροια, *Clostridium difficile*, επιδημιολογία, διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Μαρία Χασαμπαλιώτη

Ευριπίδου 31-33,

566 26 Σοκιάς, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 6938 982800

e-mail: chasampalioti.maria@gmail.com

Εισαγωγή

Το *Clostridium difficile* είναι ένα Gram θετικό, υποχρεωτικά αναερόβιο σπορογόνο βακτήριο, ραβδοειδούς σχήματος. Ο μικροοργανισμός υφίσταται είτε με την βλαστική του μορφή, η οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στο οξυγόνο είτε με την σπορογόνο μορφή, η οποία είναι θερμικά σταθερή και επιβιώνει σε δύσκολες συνθήκες. Το *C. difficile* απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1935, αλλά μόλις το 1975 ταυτοποιήθηκε ως παθογόνο αίτιο διάρροιας, που σχετίζεται με λήψη αντιβιοτικών και κολίτιδα.¹ Ανευρίσκεται στα κόπρανα στο 5% των υγιών ενηλίκων και σε περίπου 30-70% των βρεφών.^{2,3,4} Η πλειονότητα των νοσηλευόμενων ασθενών, που έχουν μολυνθεί είναι ασυμπτωματικοί φορείς και αποτελούν πηγή εξάπλωσης της λοίμωξης στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαιτέρως παθογόνα στελέχη του *C. difficile* ανθεκτικά στις συμβατικές θεραπείες έχουν προκύψει οδηγώντας σε σοβαρές λοιμώξεις από το βακτήριο. Η παρούσα ανασκόπηση συνοψίζει την παθογένεια και την επιδημιολογία της λοίμωξης από *C. difficile*, τις εργαστηριακές μεθόδους για τη διάγνωση της και τέλος τις τρέχουσες στρατηγικές για την θεραπεία και την πρόληψη.

Παθογένεια

Το *C. difficile* μεταδίδεται με την κοπρανοστοματική οδό. Ο μικροοργανισμός εισέρχεται στον οργανισμό του ανθρώπου με την κατάποση. Οι σπόροι μπορούν να επιβιώσουν για μακρές χρονικές περιόδους στο περιβάλλον και μπορεί να διεισδύσουν μέσα από τον όξινο φραγμό του στομάχου. Στο λεπτό έντερο οι σπόροι βλαστάνουν και μετατρέπονται στη βλαστική μορφή. Οι μικροοργανισμοί της εντερικής χλωρίδας, λειτουργούν ως προστατευτικός φραγμός απέναντι στο *C. difficile*. Ο φραγμός αυτός διαταράσσεται όταν η χλωρίδα αλλοιωθεί από παρατεταμένη λήψη αντιμικροβιακών.⁵ Μετά τον αποικισμό του εντέρου από το *C. difficile*, ο μικροοργανισμός πολλαπλασιάζεται, παράγει και απελευθερώνει δύο εξωτοξίνες: την εν-

τεροτοξίνη A (TcdA) και την κυτταροτοξίνη B (TcdB), οι οποίες αποτελούν τους κύριους λοιμογόνους παράγοντες του μικροοργανισμού. Οι τοξίνες αυτές συνδέονται με τα ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου και ευθύνονται για την πρόκληση φλεγμονής, την έκκριση υγρού, βλέννης καθώς και την βλάβη του εντερικού βλεννογόνου.⁶ Η TcdA είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση φλεγμονωδών μεσολαβητών, όπως η IL-6 και η IL-8 από ανθρώπινα εντερικά επιθηλιακά κύτταρα και IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α από μονοκύτταρα.⁷ Ωστόσο, η TcdB φαίνεται να είναι απαραίτητη για την μολυσματικότητα του μικροοργανισμού.⁸ Οι τοξίνες κωδικοποιούνται από γονίδια *tcdA* και *tcdB* αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή PaLoc, την ονομαζόμενη νησίδα παθογονικότητας. Η νησίδα παθογονικότητας είναι μία περιοχή μεγέθους 19 kb του γονιδιώματος του *C. difficile* όπου εδράζουν τα γονίδια: *tcdA* που κωδικοποιεί την τοξίνη A, *tcdB* την τοξίνη B, *tcdC* που επάγει την αρνητική ρύθμιση και *tcdD* που επάγει την θετική ρύθμιση.^{9,10,11} Η περιοχή PaLoc είναι παρούσα στην ίδια θέση κατά την χρωμοσωμική ενσωμάτωση σε όλα τα τοξινογόνα στελέχη του *C. difficile*. Στα μη τοξινογόνα στελέχη, η PaLoc αντικαθίσταται από μία σύντομη ακολουθία 115 bp. Ορισμένα στελέχη *C. difficile* παράγουν μία επιπλέον τοξίνη, την δυαδική (ADP-ριβοσυλο-τρανσφεράση τοξίνη *C. difficile* τρανσφεράση CDT),¹² η οποία αποτελείται από δύο πεπτιδικές αλύσους: *cdtA* που έχει δεσμευτική δράση και καταλύει την ADP-ριβοσυλίωση της ακτίνης, αποδιοργανώνοντας τον κυτταρικό σκελετό και *cdtB* που έχει δεσμευτική δράση και συνδέεται με υποδοχείς της επιφάνειας των κυττάρων και βοηθά την ενδοκύτωση της *cdtA*. Τα γονίδια που κωδικοποιούν τις πεπτιδικές αλύσους *cdtA* και *cdtB* βρίσκονται έξω από την νησίδα παθογονικότητας στην περιοχή CdtLoc.¹³

Επιδημιολογία

Η επιδημιολογία της λοίμωξης από *C. difficile* έχει αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Από το 2000 παρατηρήθηκε σε Β. Αμερική και Ευρώπη ση-

μαντική αύξηση του αριθμού των λοιμώξεων από *C. difficile* που οδήγησε σε σημαντική αύξηση της νοσηρότητας και της θνητότητας από τη λοίμωξη.¹⁴ Δύο μεγάλες Πανερωπαϊκές μελέτες έχουν γίνει σχετικά με την λοίμωξη από *C. difficile*. Στη μελέτη του 2008 η μέση συχνότητα σε 34 Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν ήταν 4,1 περιπτώσεις ανά 10000 ημέρες νοσηλείας. Η συχνότητα αυτή ήταν 70% υψηλότερη από εκείνη που αναφέρεται σε προηγούμενη μελέτη του 2005, (2,45 περιπτώσεις ανά 10000 ημέρες νοσηλείας).^{15,16} Στη μελέτη του 2011-2013 η μέση συχνότητα ήταν 7,0 περιπτώσεις λοίμωξης ανά 10000 ημέρες νοσηλείας στις εμπλεκόμενες χώρες.¹⁷ Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρονται μεγάλες επιδημίες. Η πρώτη κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου του 2003 και Ιουνίου του 2004, από τον ριβότυπο 027 στο Stoke Mandeville Hospital με 174 περιστατικά και 19 (11%) θανάτους, που πιθανόν οφείλονταν στο *C. difficile*.¹⁸ Η δεύτερη επιδημία σημειώθηκε μεταξύ Οκτωβρίου του 2004 και Ιουνίου του 2005 στο ίδιο Νοσοκομείο, με 160 νέα περιστατικά και 19 (12%) θανάτους.¹⁹ Από τον Καναδά οι αναφορές στις αρχές του 2000 σημειώνουν αύξηση στην συχνότητα της λοίμωξης από *C. difficile* στις 156,3 περιπτώσεις ανά 100000 άτομα το 2003 έναντι 35,6 περιπτώσεων ανά 100000 άτομα το 1991.²⁰ Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι 15000 με 20000 ασθενείς πεθαίνουν από τη λοίμωξη κάθε χρόνο.²¹ Οι αλλαγές στην επιδημιολογία της λοίμωξης από *C. difficile* οφείλονται κυρίως στην εμφάνιση ενός νέου υπερλοιμογόνου στελέχους 027/NAPI/BI, που προκαλεί πολυάριθμα περιστατικά σε Β. Αμερική και Ευρώπη^{22,23} και σε μικρότερο βαθμό στον ριβότυπο 078.^{14,24,25} Παρά το γεγονός ότι η λοίμωξη από το *C. difficile* είναι πλέον συχνή παραμένει ακόμη και σήμερα αδιάγνωστη στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.¹⁷ Αυτό κυρίως οφείλεται είτε στην έλλειψη κλινικής υποψίας είτε στην έλλειψη των κατάλληλων διαγνωστικών πρωτοκόλλων στα μικροβιολογικά εργαστήρια.^{17,26,27}

Κλινική εικόνα

Το φάσμα της λοίμωξης από *C. difficile* κυμαίνεται από ήπια αυτοπεριοριζόμενη διάρροια έως και απειλητική για τη ζωή κολίτιδα και τοξικό megacolon. Οι συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις της λοίμωξης είναι:

Διάρροια: Αποτελεί το συνηθέστερο σύμπτωμα της λοίμωξης. Μπορεί να είναι ήπια έως μέτρια, συνήθως δεν είναι αιματηρή και μπορεί να συνοδεύεται από κοιλιακό άλγος. Τα συμπτώματα αρχίζουν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη λήψη αντιβιοτικών, αλλά μερικές φορές μπορεί να καθυστερή-

σουν για αρκετές εβδομάδες. Η διάρροια συνήθως υποχωρεί με τη διακοπή των αντιβιοτικών.²⁸

Κολίτιδα: Η εκδήλωση αυτή χαρακτηρίζεται από πυρετό, κακουχία, μεγάλο όγκου υδαρείς κενώσεις, με ίχνη αίματος, ναυτία, ανορεξία, κοιλιακό άλγος και λευκοκυττάρωση. Η εικόνα στη σιγμοειδοσκόπηση είναι εικόνα ερυθηματώδους κολίτιδας, χωρίς ψευδομεμβράνες.²⁸

Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα: Σοβαρή εικόνα της λοίμωξης με κοιλιακό άλγος, πυρετό και σοβαρή διάρροια, που μπορεί να είναι αιματηρή. Αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων και υπολευκωματιναιμία, σε σοβαρά πάσχοντες με μεγάλες απώλειες πρωτεΐνης. Στη σιγμοειδοσκόπηση έχουμε εικόνα κολίτιδας με σχηματισμό ψευδομεμβρανών και εμφάνιση πλακών, διαμέτρου 2-10 mm διάσπαρτες στον ορθοκολικό βλεννογόνο.²⁹

Ειλεός-Τοξικό megacolon: Η μορφή αυτή της λοίμωξης παρουσιάζεται σε περίπου 3% των ασθενών και περιλαμβάνει σοβαρές επιπλοκές, όπως παραλυτικό ειλεό, τοξικό megacolon έως και διάτρηση του κόλου.³⁰

Διάγνωση

Η διάγνωση της λοίμωξης από *C. difficile* βασίζεται στην παρουσία κλινικής υποψίας (κλινική εικόνα και ύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων) σε συνδυασμό με εργαστηριακή επιβεβαίωση. Όλοι οι ασθενείς με διάρροια και παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από *C. difficile* πρέπει να διερευνώνται περαιτέρω.¹⁹ Οι χρησιμοποιούμενες εργαστηριακές διαγνωστικές μέθοδοι είναι οι:

• Δοκιμασία κυτταροτοξικότητας (CCTA)

Η μέθοδος αποτελεί την "gold standard" εργαστηριακή μέθοδο διάγνωσης της λοίμωξης από *C. difficile* με υψηλή ευαισθησία 97-100% και ειδικότητα 85-100%.³¹ ³² Με την μέθοδο ελέγχεται η παρουσία της τοξίνης Β. Κατά την δοκιμασία τα κόπρανα διηθούνται και ενοφθαλμίζονται πάνω σε μία μονοστιβάδα, μίας κυτταρικής καλλιέργειας, η οποία στη συνέχεια εξετάζεται για εμφάνιση κυτταρικών αλλοιώσεων (στρογγυλοποίηση κυττάρων), που οφείλονται στην τοξίνη Β. Οι κυτταρικές αλλοιώσεις αξιολογούνται σε 24 και 48 ώρες. Οι κυτταρικές σειρές που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι κύτταρα Vero, HeLa, κύτταρα ινοβλαστών ανθρώπου και κύτταρα Hep-2.³³ Η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται στα περισσότερα διαγνωστικά εργαστήρια, διότι απαιτεί ιδιαίτερη εργαστηριακή τεχνογνωσία, είναι

ακριβή μέθοδος και επίσης χρειάζεται 1-3 ημέρες για να οδηγήσει σε αποτέλεσμα.³⁴

• Τοξινογόνος καλλιέργεια (TC)

Η τοξινογόνος καλλιέργεια θεωρείται μέθοδος αναφοράς στη διάγνωση της λοίμωξης από *C. difficile*, καθώς έχει αυξημένη ευαισθησία στην ανίχνευση τοξινογόνου *C. difficile*.^{31,35} Αρχικά τα στελέχη *C. difficile* απομονώνονται και αναπτύσσονται σε εκλεκτικό θρεπτικό υλικό κατόπιν επώασης σε αναερόβιες συνθήκες στους 35-37°C για 48 ώρες. Σε ένα δεύτερο στάδιο, οι αποικίες ελέγχονται για την παραγωγή τοξινών χρησιμοποιώντας διάφορες κυτταρικές σειρές. Τα απομονωθέντα στελέχη καλλιεργούνται εκ νέου σε ζυμό και το υπερκείμενο διηθείται και προστίθεται σε καλλιέργεια κυτταρικής σειράς. Η κυτταροπαθογόνος δράση αξιολογείται και εξουδετερώνεται με αντιτοξίνη. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει λίγες μέρες, γεγονός που καθιστά τη μέθοδο μη πρακτική επιλογή για τη συνήθη διαγνωστική προσέγγιση ρουτίνας. Εναλλακτικά, ο έλεγχος της παραγωγής τοξινών μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας EIA.³⁶

• Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)

Εμπορικά διαθέσιμες εξετάσεις ELISA μπορούν να ανιχνεύσουν την τοξίνη TcdA μόνη της ή και τις δύο TcdA και TcdB με ευαισθησία 75-85% και ειδικότητα 95-100%.³¹ Η μέθοδος ELISA είναι οικονομική, εύκολη στην εκτέλεση και οδηγεί σε αποτέλεσμα μέσα σε λίγες ώρες. Η χρήση της μπορεί να μειώσει το χρόνο που μεσολαβεί από την έναρξη των συμπτωμάτων έως τη διάγνωση και τη θεραπεία.³⁷ Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι η χαμηλή ευαισθησία, που μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.^{38,39,40} Παρά το γεγονός ότι η ELISA από μόνη της είναι ανεπαρκής για την εργαστηριακή επιβεβαίωση της λοίμωξης από *C. difficile*, η ανίχνευση της τοξίνης σε συνδυασμό με την απομόνωση των στελεχών του μικροοργανισμού αποτελεί ακριβή μέθοδο εργαστηριακής διάγνωσης της λοίμωξης. Επίσης, επιτρέπει την τυποποίηση των στελεχών που απομονώνονται, διαδικασία που απαιτείται για τις επιδημιολογικές μελέτες.⁴¹

• Αναερόβια καλλιέργεια

Η καλλιέργεια αποδεικνύει την παρουσία του *C. difficile* στα κόπρανα. Τα κόπρανα επάζονται σε εκλεκτικά υλικά υπό αναερόβιες συνθήκες, για 2-5 ημέρες. Τα θρεπτικά υλικά διευκολύνουν την ανάπτυξη του *C. difficile*, ενώ αναστέλλουν την ανάπτυξη της χλωρίδας.⁴² Το θρεπτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι το CCFA (Cycloserine, cefoxitin, fructose agar). Οι εκλεκτικοί παράγοντες είναι κυκλοσερίνη σε συγκέντρωση 250mg/L, κεφοξίτινη 8mg/L και κρόκος αυγού

ή αίμα.⁴³ Οι αποικίες αναγνωρίζονται από την χαρακτηριστική μορφολογία τους, οσμή κοπριάς αλόγου και τον κίτρινο – πράσινο φθορισμό.³³ Επίσης είναι διαθέσιμο ένα νέο χρωμογόνο άγαρ IDCd, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη του *C. difficile* σε 24 ώρες.⁴⁴

• Μοριακές μέθοδοι

Οι μοριακές μέθοδοι παρέχουν ταχεία ανίχνευση του *C. difficile* με υψηλή ευαισθησία. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που παρουσιάζουν σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους είναι ο εντοπισμός των κρουσμάτων σε πραγματικό χρόνο, ώστε να γίνεται ταχεία παρέμβαση, με τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της περαιτέρω μετάδοσης της λοίμωξης. Οι κύριες μέθοδοι ανάλυσης του γονοτύπου για το *C. difficile* είναι οι ακόλουθες:

PCR ribotyping – ριβοτυποποίηση

Η μέθοδος εκμεταλλεύεται τις διαφορές στις περιοχές μεταξύ των 16S και 23S του ριβοσωμικού RNA, με τη χρήση ειδικών εκκινητών, που κωδικοποιούν αυτές τις περιοχές του RNA.^{45,46} Η ηλεκτροφόρηση σε γέλη αποκαλύπτει αλληλουχίες DNA που διαφοροποιούν τα στελέχη. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην Ευρώπη.

Pulsed field gel electrophoresis (PFGE) – Παλμική ηλεκτροφόρηση σε γέλη

Η μέθοδος χρησιμοποιεί ένα ένζυμο, που κόβει το γονιδίωμα του βακτηρίου, με αποτέλεσμα να προκύπτουν μεγάλα θραύσματα DNA, τα οποία στη συνέχεια διαχωρίζονται σε γέλη πολυακρυλαμίδου.^{47,48} Τα θραύσματα του DNA ανάλογα με το μέγεθός τους μεταναστεύουν σε ποικίλες αποστάσεις μέσω της γέλης και οπτικοποιούνται με χρώση βρωμιούχου αιθιδίου. Η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως στις ΗΠΑ.

Multilocus variable number tandem repeat analysis (MLVA)

Η MLVA είναι μία μέθοδος καταμέτρησης του αριθμού των επαναλαμβανόμενων αλληλόμορφων στο γονιδίωμα του μικροοργανισμού.⁴⁹ Απαιτεί ακριβό εξοπλισμό και επιτρέπει αξιόπιστη ανίχνευση του *C. difficile* και μπορεί να βοηθήσει σε επιδημιολογικές έρευνες.⁵⁰

Multilocus sequence typing (MLST)

Η MLST είναι παρόμοια μέθοδος με την MLVA. Είναι μία αλληλουχία νουκλεοτιδίων που βασίζεται στον χαρακτηρισμό του πολυμορφισμού των αλληλόμορφων. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μία MLST για το *C. difficile* που επιτρέπει την ταχεία τυποποίηση απευθείας στο DNA που εξάγεται από τα κόπρανα χωρίς καλλιέργεια.⁵¹

Toxinotyping

Το *C. difficile* παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα στην περιοχή PaLoc η οποία κωδικοποιεί τους δύο κύριους λοιμογόνους παράγοντες, τις τοξίνες TcdA και TcdB.⁴¹ Συγκεκριμένα, έχουν αναγνωρισθεί 31 διαφορετικοί τοξιγονικοί τύποι (I με XXXI) που παρουσιάζουν διαφορές στην περιοχή PaLoc. Η μέθοδος Toxinotyping βασίζεται στην RFLP-PCR και χρησιμοποιείται για την διαφοροποίηση στελεχών *C. difficile* με βάση αλλαγές στα γονίδια των τοξινών σε σύγκριση με ένα αρχικό στέλεχος αναφοράς.⁴¹

Next Generation Sequencing (Συνολική αλληλούχιση του γονιδιώματος)

Η τεχνική συνολικής αλληλούχισης του γονιδιώματος προσφέρει τη δυνατότητα χαρτογράφησης ολόκληρου του γονιδιώματος του *C. difficile* και χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς.⁵² Μέσω της τεχνικής αυτής δίνεται η δυνατότητα για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων όπως παραγόντων που αφορούν την μολυσματικότητα, τη γενετική συγγένεια διαφόρων στελεχών του μικροοργανισμού και την εντόπιση πιθανών επιδημιών.⁵³

Θεραπεία

Στις περισσότερες περιπτώσεις λοίμωξης από *C. difficile*, το πρώτο βήμα για την θεραπεία είναι η άμεση διακοπή της χορήγησης του υπεύθυνου αντιβιοτικού. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας Λοιμωδών Νοσημάτων (IDSA, Infectious Diseases Society of America) η θεραπεία καθορίζεται από την κλινική εκδήλωση της λοίμωξης. Η μετρονιδαζόλη αποτελεί πρώτης γραμμής θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση ήπιας λοίμωξης, σε δόση 500mg από το στόμα, 3 φορές την ημέρα για 14 ημέρες. Η βανκομυκίνη, λόγω του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικών στελεχών εντεροκόκκων χορηγείται μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρής λοίμωξης σε δόση 125 mg από το στόμα 4 φορές την ημέρα για 10-14 ημέρες.⁵⁴ Σε σοβαρές και περίπλοκες επιπλοκές της λοίμωξης, όπως ειλεός και τοξικό megacolon χορηγείται συνδυασμός ενδοφλέβιας μετρονιδαζόλης με βανκομυκίνη από το στόμα. Η δοσολογία είναι 500 mg από το στόμα τέσσερις φορές την ημέρα για την βανκομυκίνη και 500 mg ενδοφλεβίως τρεις φορές ημερησίως για την μετρονιδαζόλη.⁵⁴ Η βανκομυκίνη δεν χορηγείται ποτέ ενδοφλεβίως για τη θεραπεία της λοίμωξης από *C. difficile* λόγω του ότι δεν επιτυγχάνει ικανά επίπεδα συγκέντρωσης στο έντερο, ώστε να θεραπεύσει τη λοίμωξη.⁵⁵ Τα τελευταία χρόνια νέοι θεραπευτικοί παράγοντες όπως φινταξομυκίνη, ριφαξιμίνη, τιγκακυκλίνη, rifalazil, νιταζοξαζίνη (τα δυο τελευταία δεν κυ-

κλοφορούν επί του παρόντος στην Ελλάδα), και προβιοτικά έχουν δοκιμαστεί για την θεραπεία της λοίμωξης από *C. difficile*. Σε μία μελέτη φαίνεται ότι η φινταξομυκίνη, ένα μακροκυκλικό αντιβιοτικό είναι το ίδιο αποτελεσματική με τη βανκομυκίνη για την θεραπεία της λοίμωξης από *C. difficile* και ενδεχομένως είναι αποτελεσματικότερη όσο αναφορά την πρόληψη των υποτροπών της λοίμωξης από *C. difficile*.⁵⁶

Η φινταξομυκίνη είναι ένα χαμηλής απορρόφησης, μακροκυκλικό αντιβιοτικό με βακτηριοκτόνο δράση έναντι του *C. difficile* και περιορισμένη δράση ενάντια σε άλλα Gram θετικά βακτήρια.^{57,58} Το αντιβιοτικό αυτό διαταράσσει ελάχιστα τη χλωρίδα του εντέρου και δρα έναντι ανθεκτικών στην βανκομυκίνη, εντερόκοκκων, VRE. Συνεπώς, ο κίνδυνος αποικισμού και μετάδοσης VRE στελεχών, θεωρείται ότι είναι χαμηλότερος στη θεραπεία με φινταξομυκίνη σε σύγκριση με τη θεραπεία με βανκομυκίνη. Η διατήρηση της εντερικής χλωρίδας θεωρείται πιθανώς ο κύριος λόγος για τα χαμηλότερα ποσοστά υποτροπών που επιτυγχάνονται με τη φινταξομυκίνη.⁵⁹

Το 2011, ο διεθνής οργανισμός φαρμάκων ενέκρινε την φινταξομυκίνη για τη θεραπεία του *C. difficile*. Η έγκρισή του βασίστηκε σε αποτελέσματα τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών στις οποίες αποδείχθηκε ότι η φινταξομυκίνη είναι εξίσου αποτελεσματική με την από του στόματος χορήγηση βανκομυκίνης (88,2% έναντι 85,8% αποτελεσματικότητα αντίστοιχα).⁶⁰ Επιπλέον, το ποσοστό υποτροπής της λοίμωξης από *C. difficile* ήταν χαμηλότερο μεταξύ των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με φινταξομυκίνη (15,4%) σε σύγκριση με τη βανκομυκίνη (25,3%). Επίσης, τα ποσοστά υποτροπής της λοίμωξης κατόπιν λήψης φινταξομυκίνης ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τη χρήση βανκομυκίνης σε ασθενείς με λοίμωξη από μη υπερλοιμογόνο στέλεχος (7,8 και 25,5 % αντιστοίχως). Αντιθέτως, σε ασθενείς που εμφάνιζαν λοίμωξη από υπερλοιμογόνο στέλεχος RT027 τα δυο αντιβιοτικά δεν εμφάνισαν σημαντικές διαφορές (24.4% έναντι 23.6%).⁶⁰ Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συγκρίσιμες με αυτές της βανκομυκίνης, συμπεριλαμβανομένης της ναυτίας, του εμέτου και του κοιλιακού άλγους. Λόγω του σημαντικά υψηλότερου κόστους, η φινταξομυκίνη συχνά περιορίζεται σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο υποτροπής (προχωρημένη ηλικία, σοβαρή CDI) ή πολλαπλές υποτροπές καθώς και σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα αντιβιοτική θεραπεία και έχουν μολυνθεί με μη υπερλοιμογόνο στέλεχος.^{60,61}

Υποτροπή λοίμωξης – Recurrent CDI

Περίπου 20% των ασθενών με ένα επεισόδιο λοίμωξης από *C. difficile* θα εμφανίσει τουλάχιστον και δεύ-

τερο επεισόδιο, ενώ το 60% των ασθενών με τουλάχιστον 2 υποτροπές θα εμφανίσει και άλλες. Οι υποτροπές συνήθως εμφανίζονται 1-3 εβδομάδες από το πρώτο επεισόδιο της λοίμωξης. Οφείλονται σε εναπομείναντες σπόρους του κλωστηριδίου στο έντερο.

Ετερόλογη μεταμόσχευση κοπράνων στην αντιμετώπιση των υποτροπών της λοίμωξης

Η ετερόλογη μεταμόσχευση κοπράνων (Fecal material transplantation, FMT) χρησιμοποιήθηκε ως θεραπευτική προσέγγιση με σκοπό την αποκατάσταση της φυσιολογικής χλωρίδας του παχέος εντέρου. Στην τεχνική αυτή, κόπρανα από έναν υγιή δότη τοποθετούνται στο παχύ έντερο ασθενούς με υποτροπιάζουσα νόσο μετά από φιλτράρισμα μέσω ρινογαστρικού καθετήρα, κλύσματος ή κολονοσκόπησης.^{62,63} Οι ιδανικοί λήπτες του FMT είναι ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών με υποτροπιάζουσα CDI και αποτυχία κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής. Ο αριθμός των υποτροπιάζουσων λοιμώξεων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή μεταμοσχεύσεων κοπράνων δεν έχει σαφώς προσδιοριστεί. Ωστόσο, πρόσφατες ενδείξεις περιλαμβάνουν περιπτώσεις ασθενών με 3 ή περισσότερα επεισόδια CDI παρά την κατάλληλη θεραπεία ή 2 ή περισσότερα επεισόδια CDI με νοσηλεία και σημαντική νοσηρότητα, ασθενείς με μέτρια CDI που δεν ανταποκρίνονται στην αγωγή με από του στόματος βανκομυκίνη για περισσότερο από μία εβδομάδα ή ασθενείς με σοβαρή CDI μη ανταποκρινόμενη στην από του στόματος βανκομυκίνη για 48 ώρες.⁶⁴ Σε μια τυχαίοποιημένη μελέτη, το 93% των ασθενών που έλαβαν βανκομυκίνη από το στόμα και έκπλυση του εντέρου ακολουθούμενη από FMT έδειξαν σημαντική μείωση των διαρροϊκών επεισοδίων, ενώ μόνο το 31% των ασθενών που έλαβαν βανκομυκίνη μόνο και το 23% αυτών που έλαβαν βανκομυκίνη και πλύση είχαν θετικά αποτελέσματα.⁶⁵ Το FMT αντιπροσωπεύει μια θεραπευτική επιλογή με προοπτική. Το κόστος του FMT είναι πιθανό να είναι χαμηλότερο σε σχέση με το κόστος επαναλαμβανόμενων κύκλων θεραπείας με αντιβιοτικά και νοσηλεία.

Πρόληψη

Η πρόληψη της λοίμωξης από *C. difficile* αποσκοπεί στην αποφυγή της μόλυνσης με *C. difficile* (πρωτογενής πρόληψη) αλλά και την αποφυγή της μετάδοσης

του *C. difficile* και των σπόρων του σε άλλους νοσηλευόμενους ασθενείς. Η πρωτογενής πρόληψη βασίζεται στη σωστή διαχείριση των αντιβιοτικών και περιλαμβάνει την ελαχιστοποίηση της συχνότητας και της διάρκειας της αντιμικροβιακής θεραπείας και τον περιορισμό της χρήσης των αντιβιοτικών υψηλού κινδύνου.⁶⁶ Ο έλεγχος της εξάπλωσης της λοίμωξης στο νοσοκομειακό περιβάλλον περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν σε απομόνωση του ασθενούς, πλύσιμο χεριών, χρήση γαντιών, περιβαλλοντική εξυγίανση και προσεκτική επιδημιολογική επιτήρηση των περιστατικών της λοίμωξης.⁶⁷ Οι σπόροι του *C. difficile* μεταφέρονται από ένα ασθενή στον άλλο με τα χέρια των εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη.⁶⁸ Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται με σαπούνι και νερό και όχι με καθαριστικά τζελ που έχουν ως βάση το οινόπνευμα, τα οποία είναι αναποτελεσματικά έναντι των σπόρων του *C. difficile*.⁶⁹ Οι σπόροι του *C. difficile* αντέχουν σε συνθήκες ξηρασίας επάνω στις επιφάνειες για αρκετούς μήνες.⁷⁰ Η απολύμανση των επιφανειών γίνεται με υπεροξείδιο του υδρογόνου,⁷¹ επίσης με 10% υποχλωριώδες νάτριο.^{72,73} Η απολύμανση των ιατρικών συσκευών, όπως τα ενδοσκόπια γίνεται με απολυμαντικά, που έχουν σποροκτόνο δράση έναντι του *C. difficile*, όπως η αλκαλική γλουταραλδεΐδη και το οξείδιο του αιθυλενίου.⁷⁴

Συμπεράσματα

Τα τελευταία χρόνια, η λοίμωξη από *C. difficile* αποτελεί μια από τις συχνότερες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις με αυξημένη νοσηρότητα αλλά και θνητότητα. Πρόσφατες επιδημίες από νέα υπερλοιμογόνα στελέχη του μικροοργανισμού υποδεικνύουν αλλαγή στην επιδημιολογία της λοίμωξης.

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι η ταχεία και αξιόπιστη ανίχνευση του *C. difficile* από τα κόπρανα ασθενών με διαρροϊκό σύνδρομο και ο έλεγχος της τοξιγονικότητας των απομονωθέντων στελεχών είναι καθοριστικός τόσο για την θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών, όσο και για τον έλεγχο και περιορισμό της λοίμωξης αλλά και τη κατανόηση της επιδημιολογίας της νόσου.

Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων

Με την παρούσα επιστολή-δήλωση βεβαιώνεται από τους συγγραφείς ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων.

Summary

New Insights into *Clostridium difficile* infection

Maria Chasampalioti¹, Georgia Kagalou², Melina Kachrimanidou¹

¹Department of Microbiology, Medical School, Aristotelian University of Thessaloniki

²Department of Microbiology, AXEPA University Hospital

Clostridium difficile is one of the most important causes of healthcare associated diarrhea. The spectrum of the disease can range from mild, self-limited diarrhea to severe, life-threatening colitis. The main virulence factors of the microorganism are the two large clostridial toxins A and B. *C. difficile* associated disease can arise if the normal flora has disrupted by antibiotic therapy. Major risk factors for *C. difficile* infection are previous exposure to antimicrobial agents, hospitalization and advanced age. The diagnosis of CDI is established by a combination of clinical suspicion and laboratory confirmation. Treatment depends on the severity of infection. Prevention of *C. difficile* infection can be achieved by avoiding acquire the organism and by controlling the transmission of *C. difficile* and its spores in a hospital environment. Over the past decade, there was an increased research interest that focused on new virulence factors, developing new treatment regimens and prevention strategies. This review summarizes the recent changes that have occurred in the epidemiology of *C. difficile* infection and focuses on the diagnosis, management and prevention of CDI.

Key words

Diarrhea, *Clostridium difficile*, epidemiology, diagnosis, treatment, prevention

Βιβλιογραφία

1. Bartlett JG. Clostridium difficile: history of its role as an enteric pathogen and the current state of knowledge about the organism. *Clin Infect Dis* 1994; 18:265–72.
2. Fekety R, Shah AB. Diagnosis and treatment of Clostridium difficile colitis. *JAMA* 1993; 269:71–5.
3. Falsen E, Kaijser B, Nehls L, Nygren B, Svedhem A. Clostridium difficile in relation to enteric bacterial pathogens. *J Clin Microbiol* 1980; 12: 297 - 300.
4. Delmee M, Verellen G, Avesani V, Francois G. Clostridium difficile in neonates: serogrouping and epidemiology. *Eur J Pediatr* 1988; 147:36–40.
5. Bartlett JG. Narrative review: the new epidemic of Clostridium difficile-associated enteric disease. *Ann Intern Med* 2006; 145:758–64.
6. Voth DE, Ballard JD. Clostridium difficile toxins: mechanism of action and role in disease. *Clin Microbiol Rev* 2005; 18:247–63.
7. Sun X, He X, Tzipori S, Gerhard R, Feng H. Essential role of the glucosyltransferase activity in Clostridium difficile toxin- induced secretion of TNF-alpha by macrophages. *Microb Pathog* 2009; 46:298–305.
8. Lyras D, O'Connor JR, Howarth PM, Sambol SP, Carter GP, Phumoonna T *et al.* Toxin B is essential for virulence of Clostridium difficile. *Nature* 2009; 458:1176–9.
9. Dupuy B, Govind R, Antunes A, Matamouros S. Clostridium difficile toxin synthesis is negatively regulated by TcdC. *J Med Microbiol* 2008; 57:685–9.
10. Mani N, Dupuy B. Regulation of toxin synthesis in Clostridium difficile by an alternative RNA polymerase sigma factor. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2001; 98:5844–9.
11. Matamouros S, England P, Dupuy B. Clostridium difficile toxin expression is inhibited by the novel regulator TcdC. *Mol Microbiol* 2007; 64:1274–88.
12. Popoff MR, Rubin EJ, Gill DM, Boquet P. Actin-specific ADP ribosyltransferase produced by a Clostridium difficile strain. *Infect Immun* 1988; 56:2299–30.
13. Carter GP, Lyras D, Allen DL, Mackin KE, Howarth PM, O'Connor JR *et al.* Binary toxin production in Clostridium difficile is regulated by CdtR, a LytTR family response regulator. *J Bacteriol* 2007; 189: 7290–301.
14. Freeman J, Bauer MP, Baines SD, Corver J, Fawley WN, Goorhuis B, *et al.* The changing epidemiology of Clostridium difficile infections. *Clin Microbiol Rev* 2010; 23:529-49.
15. Bauer MP, Notermans DW, Van Benthem BH, Brazier JS, Wilcox MH, Rupnik M, *et al.* ECDIS Study Group. Clostridium difficile infection in Europe: a hospital-based survey. *Lancet* 2011; 377:63-73.
16. Barbut F, Mastrantonio P, Delmée M, Brazier J, Kuijper E, Poxton I, European Study Group on Clostridium difficile (ESGCD). Prospective study of Clostridium difficile infections in Europe with phenotypic and genotypic characterization of the isolates. *Clin Microbiol Infect* 2007; 13:1048-57.
17. Davies KA, Longshaw CM, Davis GL, Bouza E, Barbut F, Barna Z, *et al.* Underdiagnoses of Clostridium difficile across Europe: the European, multicentre, prospective, biannual, point-prevalence study of Clostridium difficile infection in hospitalized patients with diarrhea (EUCLID). *Lancet Infect Dis* 2014; 14:1208-19.
18. Smith A. Outbreak of Clostridium difficile infection in an English hospital linked to hypertoxin-producing strains in Canada and the US. *Euro Surveill* 2005; 10: E050630 2.
19. Melina Kachrimanidou and Nikolaos Malisiovas. Clostridium difficile Infection: A Comprehensive Review. *Crit Rev Microbiol* 2011; 37:178–187.
20. Loo VG, Poirier L, Miller MA, Oughton M, Libman MD, Michaud S, *et al.* A predominantly clonal multi-institutional outbreak of Clostridium difficile-associated diarrhea with high morbidity and mortality. *N Engl J Med* 2005; 353:2442–9.
21. Klevens RM, Edwards JR, Richards CL, Jr. Horan TC, Gaynes RP, Pollock DA *et al.* Estimating health care-associated infections and deaths in U.S. hospitals. *Public Health Rep* 2007; 122:160–6.
22. Kuijper EJ, Coignard B, Tüll P, ESCMID Study Group for Clostridium difficile, EU Member States, European Centre for Disease Prevention and Control. Emergence of Clostridium difficile-associated disease in North America and Europe. *Clin Microbiol Infect* 2006; 12:2-18.
23. Honda H, Dubberke ER. The changing epidemiology of Clostridium difficile infection. *Curr Opin Gastroenterol* 2014; 30:54-62.
24. Goorhuis A, Bakker D, Corver J, Debast SB, Harmanus C, Notermans DW, *et al.* Emergence of Clostridium difficile infection due to a new hypervirulent strain, polymerase chain reaction ribotype 078. *Clin Infect Dis* 2008; 47:1162-70.
25. Goorhuis A, Debast SB, van Leengoed LA, Harmanus C, Notermans DW, Bergwerff AA, *et al.* Clostridium difficile PCR ribotype 078: an emerging strain in humans and in pigs? *J Clin Microbiol* 2008; 46:1157-8.
26. Alcalá L, Martín A, Marín M, Sánchez-Somolinos M, Catalán P, Peláez T, *et al.* The undiagnosed cases of Clostridium difficile infection in a whole nation: where is the problem? *Clin Microbiol Infect* 2012; 18:204-13.

27. Wilcox MH. Overcoming barriers to effective recognition and diagnosis of *Clostridium difficile* infection. *Clin Microbiol Infect* 2012; 18:13-20.
28. Farrell RJ, LaMont JT. Pathogenesis and clinical manifestations of *Clostridium difficile* diarrhea and colitis. *Curr Top Microbiol Immunol* 2000; 250:109-25.
29. Johal SS, Hammond J, Solomon K, James PD, Mahida YR. *Clostridium difficile* associated diarrhea in hospitalized patients: onset in the community and hospital and role of flexible sigmoidoscopy. *Gut* 2004; 53:673-7.
30. Rubin MS, Bodenstein LE, Kent KC. Severe *Clostridium difficile* colitis. *Dis Colon Rectum* 1995; 38:350-4.
31. Crobach MJT, Dekkers OM, Wilcox MH, Kuijper EJ. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID): data review and recommendations for diagnosing *Clostridium difficile* infection (CDI). *Clin Microbiol Infect* 2009; 15:1053-66.
32. Shanholtzer CJ, Willard KE, Holter JJ, Olson MM, Gerding DN, Peterson LR. Comparison of the VIDAS *Clostridium difficile* toxin A immunoassay with *C. difficile* culture and cytotoxin and latex tests. *J Clin Microbiol* 1992; 30: 1837-40.
33. Delmee M. Laboratory diagnosis of *Clostridium difficile* disease. *Clin Microbiol Infect* 2001; 7:411e6.
34. Fekety R. Guidelines for the diagnosis and management of *Clostridium difficile*-associated diarrhea and colitis. American College of Gastroenterology, Practice Parameters Committee. *Am J Gastroenterol* 1997; 92:739-50.
35. Gerding, D. N., File, T. M., & McDonald, L. C. Diagnosis and Treatment of *Clostridium difficile* Infection. *Infect Dis Clin Pract* 2016; 24: 3-10.
36. Jensen, M. B. F., Olsen, K. E. P., Nielsen, X. C., Hoegh, A. M., Dessau, R. B., Atlung, T., & Engberg, J. Diagnosis of *Clostridium difficile*: real-time PCR detection of toxin genes in fecal samples is more sensitive compared to toxigenic culture. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2015; 34(4); 727-736.
37. Frenz MB, McIntyre AS. Reducing delays in the diagnosis and treatment of *Clostridium difficile* diarrhoea. *QJM* 2003; 96:579-82.
38. Turgeon DK, Novicki TJ, Quick J, Carlson L, Miller P, Ulness B, *et al.* Six rapid tests for direct detection of *Clostridium difficile* and its toxins in fecal samples compared with the fibroblast cytotoxicity assay. *J Clin Microbiol* 2003; 41:667-70.
39. Bartlett JG, Perl TM. The new *Clostridium difficile*—what does it mean? *N Engl J Med* 2005; 353:2503-5.
40. Aldeen WE, Bingham M, Aiderzada A, Kucera J, Jense S, Carroll KC. Comparison of the TOX A/B test to a cell culture cytotoxicity assay for the detection of *Clostridium difficile* in stools. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2000; 36: 211-3.
41. Barbut F, Delmee M, Brazier JS, Petit JC, Poxton IR, Rupnik M, *et al.* A European survey of diagnostic methods and testing protocols for *Clostridium difficile*. *Clin Microbiol Infect* 2003; 9:989-96.
42. Hink T, Burnham CA, Dubberke ER. A systematic evaluation of methods to optimize culture-based recovery of *Clostridium difficile* from stool specimens. *Anaerobe* 2013; 19:39e43.
43. Levett PN. Effect of antibiotic concentration in a selective medium on the isolation of *Clostridium-Difficile* from fecal specimens. *J Clin Pathol*, 1985; 38: 233-34.
44. Perry JD, Asir K, Halimi D, Orenge S, Dale J, Payne M, *et al.* Evaluation of a chromogenic culture medium for isolation of *Clostridium difficile* within 24 hours. *J Clin Microbiol* 2010; 48:3852-58.
45. Bidet P, Barbut F, Lalande V, Burghoffer B, Petit JC. Development of a new PCR-ribotyping method for *Clostridium difficile* based on ribosomal RNA gene sequencing. *FEMS Microbiol Lett* 1999; 175:261-6.
46. Stubbs SL, Brazier JS, O'Neill GL, Duerden BI. PCR targeted to the 16S-23S rRNA gene intergenic spacer region of *Clostridium difficile* and construction of a library consisting of 116 different PCR ribotypes. *J Clin Microbiol* 1999; 37:461-3.
47. Janezic S, Rupnik M. Molecular typing methods for *Clostridium difficile*: pulsed-field gel electrophoresis and PCR ribotyping. *Methods Mol Biol* 2010; 646:55-65.
48. Kato H, Kato N, Watanabe K, Ueno K, Ushijima H, Hashira S, *et al.* Application of typing by pulsed-field gel electrophoresis to the study of *Clostridium difficile* in a neonatal intensive care unit. *J Clin Microbiol* 1994; 32: 2067-70.
49. Marsh JW, O'Leary MM, Shutt KA, Pasculle AW, Johnson S, Gerding DN, *et al.* Multilocus variable-number tandem-repeat analysis for investigation of *Clostridium difficile* transmission in Hospitals. *J Clin Microbiol* 2006; 44:2558.
50. Marsh JW, O'Leary MM, Shutt KA, Sambol SP, Johnson S, Gerding DN, *et al.* Multilocus variable-number tandem-repeat analysis and multilocus sequence typing reveal genetic relationships among *Clostridium difficile* isolates genotyped by restriction endonuclease analysis. *J Clin Microbiol* 2010; 48:412-8.
51. Dunbar, S. A., Zhang, H., & Tang, Y. W. Advanced techniques for detection and identification of microbial agents of gastroenteritis. *Clin Lab Med* 2013;33(3): 527-552.
52. Elliott, B., Androga, G. O., Knight, D. R., & Riley, T. V. *Clostridium difficile* infection: Evolution, phylogeny and molecular epidemiology. *Infect Genet Evol* 2017; 49: 1-11.
53. Griffiths D, Fawley W, Kachrimanidou M, Bowden R, Crook DW, Fung R, *et al.* Multilocus sequence typing of *Clostridium difficile*. *J Clin Microbiol* 2010; 48:770-8.

54. Cohen SH, Gerding DN, Johnson S, Kelly CP, Loo VG, McDonald LC, and *et al.* Clinical practice guidelines for *Clostridium difficile* infection in adults: 2010 update by the society for healthcare epidemiology of America (SHEA) and the infectious diseases society of America (IDSA). *Infect Control Hosp Epidemiol* 2010; 31:431–55.
55. Debast, SB, Bauer MP, Kuijper EJ, Allerberger F, Bouza E, Coia JE, *et al.* European society of clinical microbiology and infectious diseases: Update of the treatment guidance document for *Clostridium difficile* infection. *Clin Microbiol Infect* 2014; 20:1-26.
56. Miller M. Fidaxomicin (OPT-80) for the treatment of *Clostridium difficile* infection. *Expert Opin Pharmacother* 2010; 11:1569–78.
57. Sears, P., Crook, D. W., Louie, T. J., Miller, M. A., & Weiss, K. Fidaxomicin attains high fecal concentrations with minimal plasma concentrations following oral administration in patients with *clostridium difficile* infection. *Clin Infect Dis*; 2012;55 (SUPPL.2); 116–120.
58. Tannock, G. W., Munro, K., Taylor, C., Lawley, B., Young, W., Byrne, B., Louie, T. A new macrocyclic antibiotic, fidaxomicin (OPT-80), causes less alteration to the bowel microbiota of *Clostridium difficile*-infected patients than does vancomycin. *Microbiology* 2010;156(11); 3354–3359.
59. Louie, T. J., Cannon, K., Byrne, B., Emery, J., Ward, L., Eyben, M., & Krulicki, W. Fidaxomicin preserves the intestinal microbiome during and after treatment of *clostridium difficile* infection (CDI) and reduces both toxin reexpression and recurrence of CDI. *Clinical Infectious Diseases* 2012;55(SUPPL.2): 132–142.
60. Weiss, K., Lentnek, A., Golan, Y., Gorbach, S., Sears, P., Ph, D., & Shue, Y. (2014). Fidaxomicin versus Vancomycin for *Clostridium Difficile* infection. *N Engl J Med* 2011;364:422-31.
61. Louie, T. J., Cannon, K., Byrne, B., Emery, J., Ward, L., Eyben, M., & Krulicki, W. (2012). Fidaxomicin preserves the intestinal microbiome during and after treatment of *clostridium difficile* infection (CDI) and reduces both toxin reexpression and recurrence of CDI. *Clinical Infectious Diseases* 2012; 55 (SUPPL.2): 132–142.
62. Aas J, Gessert CE, Bakken JS. Recurrent *Clostridium difficile* colitis: case series involving 18 patients treated with donor stool administered via a nasogastric tube. *Clin Infect Dis*. 2003 Mar 1;36(5):580-5
63. Rubin TA, Gessert CE, Aas J. Stool transplantation for older patients with *Clostridium difficile* infection. *J Am Geriatr Soc*. 2009 Dec;57(12):2386.
64. Johan S. Bakken, T. B. Treating *Clostridium difficile* Infection with Fecal Microbiota Transplantation. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2011; 9(12):1044–1049.
65. Els van Nood, M.D., Anne Vrieze, M.D., Max Nieuwdorp, M.D., Ph.D., Susana Fuentes, Ph.D *et al.* Duodenal Infusion of Donor Feces for Recurrent *Clostridium difficile*. *N Engl J Med* 2013;368:407-415.
66. McNulty C, Logan M, Donald IP, Ennis D, Taylor D, Baldwin RN *et al.* Successful control of *Clostridium difficile* infection in an elderly care unit through use of a restrictive antibiotic policy. *J Antimicrob Chemother* 1997; 40:707–11.
67. Gerding DN, Muto CA, Owens RC. Measures to control and prevent *Clostridium difficile* infection. *Clin Infect Dis* 2008; 46:S43–9.
68. Dubberke ER, Gerding DN, Classen D, Arias KM, Podgorny K, Anderson DJ, *et al.* Strategies to prevent *clostridium difficile* infections in acute care hospitals. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2008; 29:S81.
69. Boyce JM, Ligi C, Kohan C, Dumigan D, Havill NL. Lack of association between the increased incidence of *Clostridium difficile* associated disease and the increasing use of alcohol based hand rubs. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2006; 27:479–83.
70. Owens RC. *Clostridium difficile*–associated disease: an emerging threat to patient safety: insights from the Society of Infectious Diseases Pharmacists. *Pharmacotherapy* 2006; 26:299–311.
71. Lawley TD, Clare S, Deakin LJ, Goulding D, Yen JL, Raisen C, *et al.* Purified *Clostridium difficile* spores facilitate the evaluation of healthcare disinfection regimens. *Appl Environ Microbiol* 2010; 76:6895-900.
72. Wilcox MH, Fawley WN, Wigglesworth N, Parnell P, Verity P, Freeman J. Comparison of the effect of detergent versus hypochlorite cleaning on environmental contamination and incidence of *Clostridium difficile* infection. *J Hosp Infect* 2003; 54:109–14.
73. Apisarnthanarak A, Zack JE, Mayfield JL, *et al.* Effectiveness of environmental and infection control programs to reduce transmission of *Clostridium difficile*. *Clin Infect Dis* 2004; 39:601–2.
74. Rupnik, M, Wilcox MH, Gerding DN. *Clostridium difficile* infection: new developments in epidemiology and pathogenesis. *Nat Rev Microbiol* 2009; 7:526–36.